

IMPLEMENTAÇÃO DE UM ATUADOR ELÉTRICO NO PROCESSO DE ENVASE DE GEL

Marques, Daniel dos Santos

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – danielsm@gmail.com

Damasceno, João Paulo de oliveira

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – jooodamasceno@hotmail.com

Silva, Fabio Ferreira

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange – fabiofs2006@gmail.com

ARAUJO, Fernando Caiado Fleury

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange - fernandoaraujo.senai@fieg.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.12574853

RESUMO

A melhoria nos processos industriais é constante, visando sempre maior produção, produtividade, qualidade, e segurança no trabalho nos diversos setores produtivos. Tais melhorias podem ser alcançadas por meio da automação nos produtivos. Portanto, este trabalho tem como objetivo implementação de melhorias nos processos de envase em uma indústria de cosméticos, na linha de produção de Gel Massageador, a partir de novas adaptações físicas estruturais da máquina, e do software residente para nova gestão dos comandos, das instruções e das sequências operacionais para execução do envase do produto. Para tanto, foram realizados estudos no processo produtivo, identificando desperdício de produto, variação de pesos, e diminuição da velocidade de produção especialmente em alguns géis em função da variação de viscosidade. A partir dessa análise, foi sugerida a substituição do sistema de cames do envase para testes a serem implementados. Logo, no setor produtivo, foi identificado um processo ao qual maior se adequasse às peculiaridades do processo, sendo substituído por um atuador linear elétrico. Conseqüentemente, espera-se que como resultados dessa implementação, ocorra a melhoria no desempenho e na produtividade da máquina, incluindo o aumento da produção, a redução do desperdício no processo de envase e uma melhora na consistência dos pesos devido às melhorias implementadas.

Palavras-Chave: Automação, Gel massageador, Atuador Linear.

ABSTRACT

Improvement in industrial processes is constant, always aiming for greater production, productivity, quality, and workplace safety in the various production sectors. Such improvements can be achieved through automation in production. Therefore, this work aims to implement improvements in the filling processes in a cosmetics industry, in the Massager Gel production line, based on new physical structural adaptations of the machine, and the resident software for new management of commands, instructions and operational sequences for filling the product. To this end, studies were carried out in the production process, identifying product waste, variation in weights, and reduction in production speed, especially in some gels due to viscosity variation. From this analysis, it was suggested to replace the packaging cam system for tests to be implemented. Therefore, in the production sector, a process was identified that best suited the peculiarities of the process, being replaced by an electric linear actuator. Consequently, it is expected that as a result of this implementation, there will be an improvement in the performance and productivity of the machine, including an increase in production, a reduction in waste in the filling process and an improvement in the consistency of weights due to the improvements implemented.

Keywords: Automation, Massage gel, Linear Actuator.

1. INTRODUÇÃO

A automação no âmbito industrial vem sendo a cada dia mais aplicada, com intuito de ter maior produtividade, qualidade, e menos mão de obra, ela vem melhorando muitos processos, seja ele da farmacêutica até o agroindustrial. A automação pode ser definida com sistema em que os processos operacionais em fabricas são controlados e executados por dispositivos mecânicos ou eletrônicos nos processos operacionais em fábricas, substituindo o trabalho humano. (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2004)

Anteriormente, a automação tinha como seu objetivo o aumento da produtividade. No entanto a automação teve um aumento no foco para a qualidade e flexibilidade no processo de fabricação. (OLIVEIRA, 2004).

Assim como todas as etapas que compõem os processos químicos, o setor de envase também é passível de aplicação de novas tecnologias e automação. Atualmente, todas as etapas que compõem o envase tem a possibilidade de substituição por sistemas automatizados, desde a preparação da embalagem até as etapas de enchimento e finalização da embalagem. O foco dessa tem com a melhoria no sistema para menor perda de produto e maior produtividade, assim como aumentar a confiabilidade, limpeza e qualidade do envase do produto (NAKAMURA, 2017).

Este trabalho tem como objetivo implementação de melhoria no processo de envase em uma indústria de cosméticos na linha de produção de Gel Massageador, a partir de novas adaptações físicas estruturais da máquina e do software residente para nova gestão dos comandos, das instruções e das sequências operacionais para execução do envase do produto. Que vem acontecendo problemas como variação de peso por conta do mecanismo de cames que conforme vai executando o serviço vai tendo desgastes por atrito entre as peças, também tendo perda de produto no momento do envase pela viscosidade do produto apresentando diferença, fazendo assim a máquina tendo que rodar com menos eficiência perdendo tempo de produção

Nas últimas décadas com o advento e o rápido desenvolvimento de novos dispositivos baseados na micro-eletrônica para controle em geral, e para o controle de movimento em particular, mesmo alguns engenheiros vaticinam que os mecanismos com cames ficarão obsoletos (BROOKE, 1979), algumas considerações sobre meio ambiente, robustez, prontidão, custo, interferência elétrica e manutenção foram usadas para justificar as vantagens relativas da aplicação de dispositivos mecânicos em relação aos eletrotécnicos em diversas aplicações. Mas recentemente ainda, em “Simple Cams Deliver No-Nonsense Motion Control” (SEITZER, 1997), falta de flexibilidade era vista como uma das principais restrições de sistemas com cames, ainda que claramente compensadas pelas vantagens como alta velocidade e operação, simplicidade de operação, confiabilidade, eficiência energética, adequação ambiental e mais baixo custo.

Este artigo servirá como um guia para quem busca entender melhor o impacto da automação industrial no sistema de envase auxiliando empresas e pesquisadores a operar de uma forma mais eficiente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Fundamentos do Envase de Gel

Tratando-se de máquina de envase ou enchimento é aquela que dosa ou dispensa no pote ou frasco o produto desejado deixando assim o volume que se pede no processo. As máquinas de envase são em sua maioria o “coração” das linhas de produção que se é de onde tem a adição do produto que será utilizado, sendo todo o conceito construído sobre estas. A precisão desejada de volume e o tipo de produto definirão a necessidade de automação e o perfil da máquina (KOJA, 2008).

A etapa do processo de fabricação em que este trabalho está focado é o setor de envase do produto, suas variações são limitadas pelo processo antigo de came para ter ajustes de peso e velocidade do envase. Após o processo visto que seria possível se ter uma melhora (ROZENFELD, 2010).

Os grandes usuários deste processo são as indústrias dos gêneros alimentício, farmacêutico, cosmético, nutracêutico e químico. Nestes segmentos, o processo de envase consiste em inserir o produto na quantidade certa e embalagem escolhida, mais adequada para ele. Dentro do ambiente industrial, o termo “envasar” é adotado quando o produto a ser manuseado não tem formato predefinido. Para ser transportado e comercializado, ele precisa de uma embalagem que o envase.

2.2 Controlador Lógico Programável

O controlador lógico programável (CLP) veio ao encontro da necessidade de se ter capacidade computacional no âmbito fabril, uma vez que os computadores domésticos não suportariam o ambiente hostil do chão de fábrica. O CLP nasceu como substituto às grandes placas de reles que abarrotavam o espaço das indústrias, e, além de diminuir consideravelmente o espaço antes utilizado pelos reles, os CLPs possuem uma densa capacidade computacional. Pode-se dizer que, inclusive, um nome mais cabível seja apenas controlador programável, visto que os controladores de hoje em dia são bem mais complexos, possuindo mais que unidades lógicas binárias, já que as plantas industriais exigem uma capacidade de processamento mais variada, como o controle de malhas analógicas, por exemplo. A International Electrotechnical Commission (IEC), ou do português Comissão Eletrotécnica Internacional é a responsável por normatizar o uso de CLPs. A norma IEC61131-1 estabelece que o CLP é um:

Sistema eletrônico operado digitalmente, projetado para uso em um ambiente industrial, que usa uma memória programável para a armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário para implementar funções específicas, tais como lógica, sequencial, temporização, contagem e aritmética, para controlar, através de entradas e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de máquinas ou processos. O controlador programável e seus periféricos associados são projetados para serem facilmente integráveis em um sistema de controle industrial e facilmente usados em todas suas funções previstas (International Electrotechnical Commission, 2005).

A automação industrial consiste em manipular vários processos na indústria por meios mecânicos e automáticos, substituindo o trabalho humano por diversos equipamentos (JÚNIOR, 2003). Os controladores lógicos programáveis são frequentemente definidos como miniaturas de computadores industriais que contém

um hardware e um software que são utilizados para realizar as funções de controles. Embora um tanto esdrúxulo, este conceito de pequenos computadores não fere a sua real concepção, visto que os CLPs também se encaixam na antiga Arquitetura de Von Neumann (SILVEIRA, 2008).

Figura 1 – Controlador Lógico Programável CLP Delta AS218PX-A

Fonte: autor próprio.

2.3 Atuadores lineares eletricos

Atuadores lineares elétricos são dispositivos que utilizam energia elétrica para gerar movimento de diferentes mecanismos, como fusos de esferas ou correias são amplamente usados na automação industrial devido à sua precisão, eficiência energética e facilidade de integração com sistemas de controle digital. Comparados aos atuadores pneumáticos ou hidráulicos, os elétricos oferecem maior controle sobre a velocidade e a posição, o que é crucial para aplicações que exigem alta precisão, como no envase de géis, tendo assim controle sobre o volume desejado, sem muitos erros.

Figura 2 – Atuador Linear Elétrico

Fonte: <https://www.kalatec.com.br/atuador-linear-eletrico/>

2.4 Cilindros Pneumáticos

O sistema pneumático tem uma grande vantagem comparada com os outros tipos de sistemas, é um sistema de atuação limpa que utiliza o ar como fluido de força para atuação. Este processo tem como vantagens elevada velocidade respostas e forças e torque produzido, com baixo custo em manutenção e grande disponibilidade de ar comprimido (UZUKA, 2009).

Figura 3 – Cilindro Pneumático

Fonte: https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-redondo-de-dupla-acao-id_DSNU_PUB/?q=cilindro+pneumatico+dupla+a%C3%A7%C3%A3o%7E%3AfestoSortOrderScored

2.5 Desafios da implementação

Apesar dos benefícios, a implementação de atuadores elétricos enfrenta

desafios técnicos e operacionais mais que podem através de software de controle ter maior facilidade de conexão do sistema. Um dos principais desafios é a integração do sistema de atuadores com o software de controle existente, que pode requerer atualizações significativas ou mesmo a substituição dos sistemas de controle antigos (GOMES, LACERDA, 2019). Outro desafio é a necessidade de treinamento da equipe de operações para lidar com a nova tecnologia, além de manutenções periódicas para garantir o funcionamento ótimo do sistema.

3.4. Perspectivas futuras

Dada a política atual de desenvolvimento com sistema produtivo que exige adaptações e respostas mais flexíveis e a utilização cada vez maior de novas tecnologias nos processos de trabalho (DEITOS, 2006), o trabalhador para permanecer inserido no mercado de trabalho precisa de características profissionais intrínsecas, como: capacidade de aprendizado constante, criatividade, liderança, dentre outras. Com isso a cada dia mais, com as atualizações em todos os setores de indústria, se vera mais e mais tecnologia, com mais inovação, e maior melhoria em cada processo, tanto de produtividade, quanto de qualidade.

3. METODOLOGIA

Esta implementação será desenvolvida dentro do contexto de uma indústria de cosméticos, com o objetivo principal de melhorar o processo de envase através da implementação de um atuador elétrico. A parte prática da pesquisa focou-se na máquina de envase utilizada, uma [Quality Machines, Modelo QM-Tube50, 2016], cujos detalhes técnicos foram cuidadosamente analisados e documentados, incluindo fotografias e especificações técnicas detalhadas do atuador elétrico implementado [Kalatec, Atuador KTC-D24, 2022]. A substituição do sistema anterior pelo atuador elétrico envolveu modificações significativas na estrutura da máquina, que foram realizadas pela equipe de manutenção da empresa. Estas modificações visaram adequar a máquina às novas demandas operacionais e garantir a integração efetiva do novo sistema de atuação.

Os procedimentos de substituição foram meticulosamente planejados e

executados, garantindo que todas as alterações fossem compatíveis com os padrões de segurança e eficiência exigidos pela indústria de cosméticos. Após a instalação do atuador elétrico, foram realizados testes rigorosos para validar o desempenho da máquina. Estes testes incluíram a verificação da precisão do volume dos frascos envasados, a estabilidade do processo sob diferentes condições operacionais, verificação de perda de produto durante o processo e a verificação da conformidade com as regulamentações da indústria.

A validação para produção em série foi alcançada após uma série de ajustes e calibrações, assegurando que a máquina estivesse operando dentro dos parâmetros estabelecidos e pronta para atender à demanda de produção. Além disso, detalhes adicionais como a eficiência energética do novo sistema e a redução do desperdício de material foram também cuidadosamente documentados, fornecendo uma base sólida para avaliação da melhoria contínua do processo.

Este estudo oferece uma visão detalhada sobre a aplicação prática de tecnologias de automação avançada no setor cosmético, ilustrando não só as melhorias imediatas em eficiência e produtividade, mas também abrindo caminho para futuras inovações no processo de envase.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do atuador elétrico controlado por CLP no processo de envase de gel resultou em melhorias significativas em termos de precisão, eficiência e redução de desperdício. Após a substituição do sistema mecânico de cames pelo atuador linear, foi observado um aumento na uniformidade do volume de gel envasado, com uma redução notável nas variações de peso entre os produtos. Foi utilizado um cilindro pneumático, para a abrir e fechar a válvula para passagem do produto para a mangueira, para poder ter sincronismo feito no software ser realizar o trabalho.

Os testes realizados mostraram que a precisão do envase aumentou substancialmente. Antes da implementação, a variação no volume envasado excedia 7%, o que frequentemente resultava em produtos fora das especificações e aumentava os custos com material desperdiçado. Com o novo sistema, a variação foi

reduzida para menos de 1%, garantindo uma conformidade consistente com os padrões de qualidade exigidos pelo mercado e pela legislação.

A capacidade de produção foi ampliada em 5% devido à maior velocidade do atuador elétrico e à eficiência do CLP em ajustar rapidamente os parâmetros de envase conforme necessário. Isso permitiu que a linha de produção operasse de forma mais contínua, com menos interrupções para ajustes manuais e manutenção. Porém viu-se que ainda poderia ter um aumento ainda maior na porcentagem da produção, que ainda só não foi possível devido a continuidade do próximo processo.

A implementação do sistema automatizado contribuiu para uma redução de 50% no desperdício de material. Isso não só melhorou a sustentabilidade operacional da planta, como também proporcionou uma economia significativa em termos de custos de matéria-prima.

Esses resultados reforçam a importância da modernização tecnológica no ambiente industrial. O uso do atuador linear elétrico e do CLP mostrou-se uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios de produção em escala e complexidade crescentes. Este estudo colabora a literatura que sugere que a integração de tecnologias de automação avançadas pode resultar em ganhos operacionais substanciais, especialmente em indústrias que dependem de alta precisão e controle de qualidade.

5. CONCLUSÃO

A introdução do atuador linear elétrico controlado por CLP no processo de envase na indústria de cosméticos constituiu uma transformação produtiva, promovendo maior precisão e eficiência na linha de produção. Esse avanço tecnológico, substituindo o sistema de cames, resultou em um controle mais efetivo das variações de volume, reduzindo desperdícios e custos. A flexibilidade proporcionada pelo CLP, com ajustes em tempo real, adaptou-se rapidamente às mudanças de demanda, evidenciando o impacto positivo da automação moderna na qualidade do produto e na capacidade produtiva, facilitando ainda mais para quem for

operar o processo.

Além de reforçar a competitividade da empresa no mercado cosmético, este estudo serve como referencial para outros setores industriais na adoção de tecnologias similares, sugerindo a expansão da aplicação de sistemas de CLP para uma melhoria contínua e integrada dos processos produtivos. A continuidade no investimento em pesquisa e desenvolvimento é essencial para maximizar o uso dessas tecnologias, explorando novas possibilidades de automação que assegurem vantagens competitivas sustentáveis.

Dada a política atual de desenvolvimento com sistema produtivo que exige adaptações e respostas mais flexíveis e a utilização cada vez maior de novas tecnologias nos processos de trabalho, com as atualizações em todos os setores de indústria, se verá mais e mais tecnologia, com mais inovação, e maior melhoria em cada processo, tanto de produtividade, quanto de qualidade.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BROOKE, E. R. (1979). Where the Mechanical Way Still Makes Sense. *Machine Design*, January 11, 80-83.

DEITOS, M. L. M. de S. As políticas públicas de qualificação de trabalhadores e suas relações com a inovação tecnológica na Indústria Brasileira. Dissertação de Mestrado. UNICAMP, 2006.

GOMES, A. C. A. et al. Utilização de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica híbrida (off grid e on grid) em caminhões frigoríficos. In: *Anais do VII Congresso Brasileiro de Energia Solar*, Gramado – RS, 2018.

HOUAISS, A; VILLAR, M.S; FRANCO, F.M.M. *Minidicionário Houaiss da língua portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

JÚNIOR, Antônio Pereira de Araújo; CHAGAS, Christiano Vasconcelos das; FERNANDES, Raphaela Gallardo. Uma rápida análise sobre a automação industrial. Natal. *Redes para a automação industrial*. 2003.

KOJA, F.S. *Workshop de Engenharia de Projetos-Projetando uma Linha de Envase. Natura*. São Paulo. 2008.

NAKAMURA, A.. Indústrias químicas investem em produção a partir de matérias-primas renováveis para aumentar a competitividade. *ABIQUIM*, [S.l.], p. 1-4, jan. 2017. Disponível em: <<https://www.quimica.com.br/30490/>>. Acesso em: 06 maio 2018.

OLIVEIRA, J. C. P. Controlador programável e automação de motores. 1ª ed. São Paulo: Makron-Books do Brasil editora, 2004

ROZENFELD, Henrique. Processo de Negócio - BPM: Uma Referência para Implantação Prática. [s.l.] Elsevier Brasil, 2014. Disponível em: http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag-conhec/2010/bps.html. Acessado em: 11 de abril de 2018.

SEITZER, T. (1997). Simple Cams Deliver No-Nonsense Motion Control. Machine Design, August 7, 61-67.

SILVEIRA, Leonardo; LIMA, Weldson Q.. Um breve histórico conceitual da Automação Industrial e Redes para Automação Industrial. Natal. 2003.

SILVA, Renato Souza. Automação Industrial: Retrofit em Motores Elétricos. Faculdade Anhanguera. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/52388/1/RENATO%20DE%20SOUZA%20SILVA.pdf>

UZUKA, K. Comparative Assessment of Several Nutation Motor Types Mechatronics, In: IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 14, No. 1, pp. 82- 92.